

MARKAZIY OSIYO XALQLARINING ETNO-TARIXIY JARAYONLARI: KECHA VA BUGUN

XALQARO ILMIIY ANJUMAN

ТУРИЗМ АНТРОПОЛОГИЯСИДА МЕХМОН ВА МЕЗБОН

Ш.У.Бобожонов

докторант,

ЎзРФА Тарих институти,

Калит сўзлар: Туризм антропологияси, замонавий маросим, меҳмон ва мезбон, сайёҳ, зиёратчи, антропологик феномен.

Аннотация: Мақолада антропологиянинг ёш соҳаларидан бири бўлган туризм антропологияси, унинг шаклланиши, меҳмон ва мезбон ўртасидаги муносабатлар, туризмни антропологик жиҳатдан тадқиқ этиш масаласи таҳлил этилган.

GUEST AND HOST IN THE ANTHROPOLOGY OF TOURISM

Sh.U. Babajanov

PhD, student

Institute of History of the Academy of Sciences

Key words: Anthropology of tourism, modern ritual, guest and host, tourist, pilgrim, anthropological phenomenon.

Abstract: The article analyzes the anthropology of tourism, which is one of the young branches of anthropology, its formation, the relationship between the guest and the host, and the issue of anthropological research of tourism.

ГОСТЬ И ХОЗЯИН В АНТРОПОЛОГИИ ТУРИЗМА

Ш.У.Бабажанов

Докторант

Институт истории АН РУз,

Ключевые слова: Антропология туризма, современный ритуал, гость и хозяин, турист, паломник, антропологическое явление.

Аннотация: В статье анализируется антропология туризма, являющаяся одним из молодых направлений антропологии, ее становление, взаимоотношения гостя и хозяина, а также вопросы антропологического исследования туризма.

XX асрнинг иккинчи ярмидан бошлаб дунё антропологлари томонидан саёҳат ва саёҳат билан боғлиқ жараёнларни тадқиқ этиш ҳаракатлари бошланди. Шу мақсадда юқоридаги вазифаларни тадқиқ этувчи фан соҳаси *туризм антропологияси* юзага келди. Жумладан, сайёҳ-зиёратчининг ватанидан вақтинча ташқарида яшаши, талаб-таклифлари, эҳтиёжларини қондириш, хизмат кўрсатишнинг тур ва тоифалари, ташриф давомида бошидан кечирадиган жараёнларини антропологик жиҳатдан тадқиқ этиш долзарб аҳамият касб этди.

Туризм антропологияси сайёҳлик ҳодисаларини барча кўринишларда ўрганувчи ёш соҳалардан бири бўлиб, асосий объекти сайёҳ(турист)лар ва уларнинг дунёқарашини ўрганиш билан бирга сайёҳ ва мезбон муносабатларидаги ижтимоий, иқтисодий ҳамда маданий тадқиқотларга қаратилган. Хусусан, Калифорния университети (АҚШ) социомаданий антропология бўйича профессор Нельсон Граберн туризмга “*замонавий маросим*”, “*ташқарида ўтказиладиган дам олиш маросими*” дея баҳо беради. Унинг таъкидлашича, туризм замонавий мураккаб жамиятни англаш учун амалга ошириладиган маросимдир(Graburn, 1983, p. 10). Бундай маросимлар одатда кунлик оғир меҳнатдан жуда чарчаган руҳни қайта тиклашга қаратилган бўлиб, турли қайноқ, завқли ўйинлар намойиши, хордиқ олиш жараёнини ўз ичига олади.

Туризмда аҳоли оддий кундалик юмушлари, уй ишлари ва вазифаларидан чекинади, саёҳат даврида “уйдан узоқда саёҳат қилиш”, ноодатий ҳаётда “ўзгаришлар”ни бошдан кечириш ва яна уйга, ишга қайтиш жараёнлари билан тўқнаш келади(Graburn, 1983, p. 11). Айтиб ўтиш керакки, 1950-йилгача антропологлар томонидан мазкур соҳага деярли эътибор қаратилмаган. Сайёҳликнинг антропологик феномени дастлаб Терон Нанц томонидан 1977 йилда “Меҳмонлар ва мезбонлар” тадқиқотлар тўпламида илмий муомалага киритилади(<https://travel-journal.ru...>). Муаллиф ўзининг “Антропологик йўналишдаги сайёҳлик тадқиқотлари” номли илмий мақоласида мезбон ва меҳмон ўртасидаги ўзаро таъсир дунёқарашлари нимадан иборат эканлигига эътибор қаратади. Унинг фикрича, ташриф буюрувчи ва қабул қилувчи томон муносабатлари яқин, лекин деярли доим ижтимоий масофа характерига эга бўлади. Икки томон ўртасидаги, яъни дўстлар, қариндошлар орасидаги яқинлик даражасига кўтарила олмайди(Nunez, 1989, p. 271).

1970-йилга келиб эса туризм антропологиясида мезбон ва меҳмон орасидаги муносабатлар муҳим мавзуга айланади. Шунинг учун антропологлар кўп ҳолларда сайёҳликнинг таъсирини ўрганганда сайёҳ қабул қилувчи (мезбон) томонга қандай таъсир қилганига эътибор қаратишади(Stronza, 2001, p. 268). Масалан, иқтисодий ривожланиш ёки пасайиш кузатилдими, мезбон томон меҳмон олдида ўз урф-одатлари, кадриятлари билан фахрландими ёки аксинча каби жиҳатлар эътиборга олинади.

Бугунги кунга келиб туризм фанлараро тадқиқот объектига айланган бўлиб, унинг диний, маданий, географик, иқтисодий, ҳуқуқий ва бошқа таърифлари ишлаб чиқилган. Улар орасида антропологик таърифи алоҳида аҳамиятга эга.

Зиёрат туризмнинг антропологик таърифи. Ҳам диний, ҳам дунёвий мотивлар элементларини, айниқса, ибодат, танишув ва хордиқ чиқаришни ўзида мужассамлаштирган, маънавий, интеллектуал, жисмоний, руҳий омилларни ўзида намоён этувчи, диний саёҳат ва сайёҳлик миграцияси билан боғлиқ бўлган сайёҳликнинг асосий йўналишидир. Антропологларнинг фикрича(Jackowski, 2000, p. 63-64; Jafari, 1977, p. 8), инсон доим ўзининг қобиғидан очикликка чиқишига уринади, номаълум ва янги нарсаларни қарши олишга интилади. Сайёҳликнинг мазкур йўналишида доимий яшаш жойидан ташқарида бўлган инсон, унинг эҳтиёжларининг қондирилиши билан боғлиқ саноат ҳамда ижтимоий, маданий, иқтисодий ва жисмоний муҳитга бўлган таъсирлар тадқиқ этилади. Бизнингча, зиёрат туризмнинг умумий моҳияти шундан иборатки, бир мамлакатдан иккинчи ҳудудга маълум муддатга келган зиёратчи ёки сайёҳнинг диний ва дунёвий эҳтиёжларини қондирилишида иштирок этувчи *меҳмон (ташриф буюрувчи)* ва *мезбон (қабул қилувчи)*нинг ўзаро муносабатлари тушунилади.

Маълумки зиёратчилар зиёрат давомида комфорт (юқори қулайлик)га интилишади. Буларга *ахборот, иқтисодий, эстетик, маиший ва психологик* қулайликлар киради.

Ахборот қулайлиги. Бунга зиёратчининг ташрифига қадар баҳраманд бўлиши мумкин бўлган зиёрат объектлари, овқатланиш, меҳмонхона имкониятлари, қўшимча хизматлар, уларнинг нархлари ҳақидаги маълумотлар жамланмаси киради. Зиёратчи учун замонавий ахборот технологиялари асосида виртуал маълумотлар базасидан фойдалана олиш имконияти яратилган бўлиши керак. Бундай маълумотлар зиёратчи учун жуда муҳим бўлиб, унинг эҳтиёжларини қондирадиган шаклда тақдим этилиши керак. Шунингдек, махсус интернет сайтлари, улардаги қиёсий маълумотларни танлаш ва олиш зиёратчининг тезкор қарор қабул қилишига қўмаклашади.

Иқтисодий қулайлик. Марказлаштирилган бухгалтерия ҳисоби бўлиб, карталарда автоматик хизмат кўрсатиш, бажарилиши назорат қилинадиган онлайн буюртмалардир.

Маиший қулайлик. Зиёратчи учун қулай яшаш шароитларини назарда тутадиган қулайликлардир (оптимал ҳарорат, ҳаво намлиги, атмосфера босими, мебел қулайлиги, кондиционер, ҳаво тозалагичлар,).

Психологик қулайлик. Бир томондан психологик қулайлик юқоридаги барча қулайликлар параметрларини қамраб олади. Юқорида санаб ўтилганларнинг ҳеч бўлмаганда биттаси зиёратчининг кайфиятини бузади. Аммо белгиланган аниқ талаблар зиёратчининг нормал психологик ҳолатини кафолатлайди. Бунинг учун зиёратчиларга хизмат кўрсатадиган ходимларнинг меҳмондўстлик ва муомала маданияти юқори бўлиши даркор.

Туризмнинг олтин қоидаларидан бири шундан иборатки, сайёҳ ва зиёратчиларни биринчи навбатда фойда объекти деб эмас, балки доимий меҳмон сифатида қабул қилиш керак. Антропология сайёҳликда иштирок этувчи қабул қилувчи ва ташриф буюрувчиларнинг ўзаро муносабатларини ўрганиш билан бирга, икки томоннинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари, шартлари, талаб ва тақлифларини тадқиқ этади. Бу эса сайёҳликни яхлит тизимида илмий ўрганиш ва таҳлилий хулосалар чиқаришга ёрдам беради.

Туризмни тадқиқ этишнинг бошланиши халқларнинг ижтимоий-маънавий ҳаётига кириб бориш, шунингдек, мамлакатларнинг туризм иқтисодиётини ривожлантириш йўлларини кўрсатиб бериш, соҳанинг ютуқ ва муаммолари, кучли ва заиф томонлари, имкониятлари ва хавф-хатарларини илмий таҳлил этишга хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати / СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES

1. Graburn N.H (1983) The Anthropology of Tourism. *Annals of Tourism Research*. vol. 10.
2. <https://travel-journal.ru/cultural-antropology/10/254>.
3. Jackowski A (2000). Religious Tourism – Problems with Terminology. *Peregrinus Cracoviensis Zeszyt*. (10).
4. Jafari J (1977). Editor's Page. *Annals of Tourism Research*. Special Number. October/December.
5. Nunez T (1989). Touristic Studies in Anthropological Perspective / *Hosts and Guests The Antropology of tourism*. Philadelphia: University of Pennsylvania press.
6. Stronza A (2001) Anthropology of tourism: Forging New Ground for Ecotourism and Other Alternatives. *Annual Reviews*. (30).
7. Гурин С. Туризм как антропологический феномен. *Топос*. <https://www.topos.ru/article/2169>. 23.03.2004.